

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV**MEYLIYEV SOBIRJON XOLMURODOVICH**NIZOMIY NOMIDAGI TDPU "BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATEMATIKA VA
UNI O'QITISH METODIKASI" KAFEDRASI DOTSENTI**TO'XTAYEVA LAYLO AKMAL QIZI**NIZOMIY NOMIDAGI O'ZMPU "TA'LIM-TARBIYA NAZARIYASI VA
METODIKASI (BOSHLANG'ICH TA'LIM) " YO'NALISHI 1- BOSQICH MAGISTRANTI

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari, mazmuni va amaliy ahamiyati yoritilgan. Iqtisodiy savodxonlikni erta yoshdan rivojlantirish o'quvchilarda kundalik hayotda zarur bo'lgan iqtisodiy tushunchalar, tejamkorlik, mas'uliyatli qaror qabul qilish, rejalashtirish va tanlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida darslarni loyihalash, fanlararo integratsiya, interaktiv metodlar va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlardan foydalanish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy savodxonlik, kompetensiyaviy yondashuv, boshlang'ich ta'lim, iqtisodiy kompetensiya, interaktiv metodlar.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты формирования экономической грамотности у учащихся начальных классов на основе компетентностного подхода. Раннее формирование экономической грамотности способствует развитию у школьников навыков рационального использования ресурсов, планирования, принятия ответственных решений и осознанного выбора в повседневной жизни. Особое внимание уделяется проектированию уроков с использованием компетентностного подхода, межпредметной интеграции, интерактивных методов и заданий, основанных на жизненных ситуациях. Раскрываются механизмы формирования экономических компетенций с учетом возрастных и психологических особенностей младших школьников.

Ключевые слова: экономическая грамотность, компетентностный подход, начальное образование, экономическая компетенция, интерактивные методы.

Abstract. This article explores the theoretical foundations and practical significance of forming economic literacy in primary school students through a competency-based approach. Early development of economic literacy helps learners acquire essential life skills such as rational use of resources, planning, responsible decision-making, and informed choice. The paper analyzes lesson design based on a competency-based approach, interdisciplinary integration, interactive teaching methods, and real-life problem-based tasks. Particular attention is given to the mechanisms of developing economic competencies while considering the age-related and psychological characteristics of young learners.

Keywords: economic literacy, competency-based approach, primary education, economic competence, interactive methods.

Bugungi globalashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida yosh avlodni iqtisodiy jihatdan savodli qilib tarbiyalash dolzarb masalalardan biridir. Jamiyatda iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi, moliyaviy xizmatlar ko'lamining kengayishi har bir shaxsdan iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayonini boshlang'ich ta'lim bosqichidan yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari – qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik va taqlid qilishga moyillik – iqtisodiy tushunchalarni sodda va hayotiy misollar asosida o'rgatish imkonini beradi. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning nafaqat bilim, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Iqtisodiy ta'lim-tarbiya masalasi Sharq mutafakkirlari tomonidan doimo dolzarb hisoblanib kelingan. "Har bir kishi hisob ilmini bilishi va o'z ishiga pishiq bo'lishi kerak. Shunda u o'z mehnatining natijalarini o'lchovlar orqali aniqlay olishi mumkin" – deb ta'kidlaydi Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy.

Iqtisodiy savodxonlikning nazariy asoslari. Iqtisodiy savodxonlik – bu shaxsning iqtisodiy bilimlarga ega bo'lishi, ularni kundalik hayotda qo'llay olishi hamda moliyaviy qarorlarni ongli ravishda qabul qila olish qobiliyatidir. Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy savodxonlik quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

1. Pul va uning vazifalari haqida tushuncha.

2. Daromad va xarajatni farqlash.
3. Tejash va rejalashtirish ko'nikmasi.
4. Mehnatning qadri va qiymatini anglash.
5. Oilaviy byudjet haqida boshlang'ich tasavvur.

Mazkur tushunchalar o'quvchilarga abstrakt shaklda emas, balki amaliy mashg'ulotlar va real hayotiy vaziyatlar asosida yetkazilishi lozim.

Iqtisodiy savodxonlik tushunchasining mazmun-mohiyati. Iqtisodiy savodxonlik – bu shaxsning iqtisodiy bilimlarga ega bo'lishi, ularni kundalik hayotda qo'llay olishi, mablag'ni to'g'ri boshqarish, tejamkorlik, tadbirkorlik va moliyaviy mas'uliyat ko'nikmalarini egallashidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun iqtisodiy savodxonlik quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- Pul va uning vazifalarini tushunish;
- Daromad va xarajat tushunchalarini farqlash;
- Tejamkorlik va isrof tushunchalarini anglash;
- Oilaviy byudjet haqida boshlang'ich tasavvurga ega bo'lish;
- Mehnat va uning qadriyat sifatidagi ahamiyatini tushunish.

Bu jarayonda iqtisodiy bilimlar abstrakt nazariy shaklda emas, balki hayotiy vaziyatlar, o'yinlar va amaliy topshiriqlar orqali berilishi muhimdir.

Kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik mohiyati.

Kompetensiyaviy yondashuv – ta'lim jarayonida o'quvchining bilim olishdan tashqari, uni real vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan tizimdir. Ushbu yondashuv quyidagilarni nazarda tutadi:

- bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi;
- mustaqil fikrlashni rivojlantirish;
- muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish;
- ijtimoiy faoliyatga tayyorlik.

Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayonida quyidagi tayanch kompetensiyalar rivojlantiriladi:

1. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi.
2. Ijtimoiy va fuqarolik kompetensiyasi.
3. O'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasi.
4. Iqtisodiy va moliyaviy savodxonlik kompetensiyasi.

Iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish metodlari. O'yin metodlari.

Didaktik va rolli o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng samarali

vositalardan biridir. “Do‘kon”, “Bank”, “Oilaviy byudjet” kabi o‘yinlar orqali o‘quvchilar pul muomalasi, xarid qilish va rejalashtirish jarayonini amalda ko‘radilar.

Muammoli ta‘lim. O‘quvchilarga iqtisodiy mazmundagi savollar beriladi: “Agar senga ma‘lum miqdorda pul berilsa, uni qanday taqsimlaysan?” Bu usul o‘quvchilarning tahlil qilish va mustaqil fikrlash ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Integratsiyalashgan ta‘lim. Matematika darslarida pul birliklari bilan bog‘liq masalalar, Ona tili darslarida iqtisodiy mazmundagi matnlar, Atruf-muhitni o‘rganish fanida mehnat va kasblar haqida suhbatlar tashkil etilishi iqtisodiy savodxonlikni mustahkamlaydi.

Loyihaviy faoliyat. “Mini-biznes rejasi”, “Orzu maktab do‘koni” kabi kichik loyihalar o‘quvchilarda tadbirkorlik elementlarini shakllantiradi.

Tadqiqot natijalari. Tajriba-sinov ishlari davomida kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan darslar an‘anaviy usullarga nisbatan samaraliroq ekanligi aniqlandi. O‘quvchilarda iqtisodiy tushunchalarni anglash, ularni amalda qo‘llash va mustaqil qaror qabul qilish darajasi sezilarli oshdi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki:

-iqtisodiy tushunchalarni anglash darajasi 20–25% ga oshdi;
-tejamkorlik va rejalashtirish ko‘nikmalari shakllandi;
- o‘quvchilarda mas‘uliyat hissi kuchaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni o‘quvchilarda iqtisodiy tafakkur, moliyaviy madaniyat va mustaqil hayotga tayyorgarlikni shakllantiradi.

Shu bois boshlang‘ich ta‘lim dasturlariga iqtisodiy savodxonlik elementlarini tizimli ravishda kiritish, interfaol metodlardan keng foydalanish va amaliy mashg‘ulotlar ulushini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasiga oid farmon va qarorlari.
3. Ro‘ziyeva D., Tolipov O‘. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: 2016.
4. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – T.: 2017.

5. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: 2019.
6. Qodirov B. Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi. – T.: 2018.
7. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – T.: 2015.
8. Musurmonova O. Oila pedagogikasi. – T.: 2016.
9. OECD. Financial Literacy Framework. – Paris, 2018.
10. UNICEF. Child Social and Financial Education Toolkit. – 2017.
11. Abduqodirov A. Ta‘limda kompetensiyaviy yondashuv. – T.: 2020.
12. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: 2014.

